

Zulässigkeit und Ausgestaltung von Rechtsdienstleistungen (insbesondere Rechtsberatung) im institutionellen Forschungsdatenmanagement

Eine Untersuchung des rechtlichen Rahmens zur Entwicklung von Konzepten und Kompetenzen für FDM-Rechtsberatung, insbesondere für einen rechtlichen First-Level-Support im FDM an Wissenschaftseinrichtungen in Deutschland

Thomas Hartmann
Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)

DER AUTOR

Prof. Thomas Hartmann, LL. M. 0009-0008-0751-6436

HERAUSGEBER

Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) mit Projektschwerpunkt Konzepte und Kompetenzen für FD-Rechtsberatung.

Diese Publikation wurde im Rahmen des Verbundprojekts „FDNext“ durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft gefördert – Projektnummer: 429 828 830

IMPRESSUM

„Zulässigkeit und Ausgestaltung von Rechtsdienstleistungen (insbesondere Rechtsberatung) im institutionellen Forschungsdatenmanagement. Eine Untersuchung des rechtlichen Rahmens zur Entwicklung von Konzepten und Kompetenzen für FDM-Rechtsberatung, insbesondere für einen rechtlichen First-Level-Support im FDM an Wissenschaftseinrichtungen in Deutschland“ von Thomas Hartmann ist lizenziert unter der Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

ZITATIONSVORSCHLAG

Hartmann, T. (2025). Zulässigkeit und Ausgestaltung von Rechtsdienstleistungen (insbesondere Rechtsberatung) im institutionellen Forschungsdatenmanagement. Eine Untersuchung des rechtlichen Rahmens zur Entwicklung von Konzepten und Kompetenzen für FDM-Rechtsberatung, insbesondere für einen rechtlichen First-Level-Support im FDM an Wissenschaftseinrichtungen in Deutschland. In: Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.16909494

DOI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16909494>

Inhalt

1.	Ausgangslage und Ziel dieser Untersuchung	2
2.	Grundsätze der Regulierung von Rechtsdienstleistungen und „echter“ Rechtsberatung.....	3
3.	Zulässige Rechtsdienstleistungen (insbesondere Rechtsberatung) mit Relevanz im institutionellen FDM.....	4
3.1	Rechtsdienstleistungen in eigenen Angelegenheiten.....	4
3.2	Wissenschaftliche Gutachten (Rechtsgutachten).....	4
3.3	Allgemeine Darstellung von Rechtsfragen und von konkreten Rechtsfällen	6
3.4	Rechtsdienstleistungen neben der Haupttätigkeit.....	7
3.5	Unentgeltliche Rechtsdienstleistungen unter Anleitung	8
3.6	Mitgliedschaftliche Rechtsdienstleistungen innerhalb von Interessenvereinigungen	9
3.7	Rechtsdienstleistungen durch öffentliche Stellen.....	10
4.	Institutionelle Optionen und Empfehlungen für Rechtsdienstleistungsangebote im FDM	11
4.1	Zentralisierte Rechtsberatung	11
4.1.1	Ebenen der Zentralisierung: Regional, disziplinär, institutionell	11
4.1.2	Rechtliche Strukturanforderungen an zentralisierte Rechtsberatung.....	11
4.2	Dezentrale, integrierte Rechtsberatung.....	13
4.2.1	Formen dezentraler Rechtsberatung.....	13
4.2.2	Rechtliche Strukturanforderungen an dezentrale Rechtsberatung	13
4.3	Zweistufig strukturierte FDM-Rechtsberatung.....	14
4.3.1	Stufe eins: Rechtlicher First-Level-Support.....	14
4.3.2	Stufe zwei: Juristische Knotenpunkte (Expertenlevel)	15
5.	Struktur vorhandener rechtlicher Unterstützungsangebote und Rechtsberatungen.....	17
5.1	Allgemeine Darstellung von Rechtsfragen des FDM und von konkreten Rechtsfällen im FDM	17
5.2	Rechtsgutachten zu FDM	17
5.3	Rechtsberatung innerhalb eigener Wissenschaftseinrichtung	17
5.4	Rechtsberatung durch zentrale Stellen	18
5.4.1	FDM-Rechtsberatung in Niedersachsen	18
5.4.2	Legal Helpdesk der NFDI4Culture.....	18
5.4.3	Rechtsberatungsstellen zu Open Access, Open Science und digitale Lehre	19
5.5	Rechtsberatung im Rahmen bereits vorhandener rechtlicher FDM-Angebote	19
5.6	Rechtsberatung für Mitglieder	19
5.6.1	Forschungsstelle Recht im Verein zur Förderung eines Deutschen Forschungsnetzes e.V. (DFN).....	19
5.6.2	Zentrale Datenschutzstelle der baden-württembergischen Universitäten (ZENDAS).....	20
5.6.3	Rechtskommissionen der Bibliotheksverbände.....	21
5.7	Rechtsberatung durch öffentliche Stellen (z. Bsp. Universitäten)	21
6.	Fazit.....	23

1. Ausgangslage und Ziel dieser Untersuchung

Die Erwartungen an die Klärung von rechtlichen Fragen im FDM sind hoch.¹ Beim Umgang mit Rechtsfragen bestehen erhebliche Unsicherheiten sowohl bei den Forschenden als auch bei den professionellen FDM-Stellen.

Beim Auf- und Ausbau von FDM-Strukturen an Wissenschaftseinrichtungen wird immer wieder vorgebracht, dass Rechtsberatung an Wissenschaftseinrichtungen (ggfs. einrichtungsübergreifend) prinzipiell nicht zulässig wäre. Dieser häufig so allgemein vorgebrachte Standpunkt soll juristisch näher untersucht werden (Kapitel 2 und 3), um Universitäten und anderen Wissenschaftseinrichtungen aufzuzeigen, welche Möglichkeiten und Grenzen beim Aufbau von Rechtsdienstleistungen im Bereich des FDM bestehen. Zu berücksichtigen sind dabei einschlägige Gesetzesvorgaben insbesondere für außergerichtliche Rechtsdienstleistungen, die bislang nicht hinsichtlich der strukturellen, thematischen und personellen Gegebenheiten speziell im Bereich des FDM an öffentlichen Wissenschaftseinrichtungen analysiert wurden.

Daraus sollen strategische Optionen und Empfehlungen für institutionelle Rechtsdienstleistungsangebote – insbesondere auch Rechtsberatung im FDM – abgeleitet werden (Kapitel 4). Im folgenden Kapitel 5 werden in der Wissenschaft bereits etablierte Rechtsdienstleistungsangebote vorgestellt und deren Zulässigkeit entlang der zuvor in dieser Arbeit erläuterten gesetzlichen Maßstäbe eingeordnet. Dazu werden konkrete Rechtsdienstleistungsangebote aus der Wissenschaft – insbesondere auch Rechtsberatungsstellen – identifiziert, ihre Aufgaben und formale Verfasstheit jeweils ermittelt und beschrieben. Davon kann abgeleitet und aufgezeigt werden, ob bzw. inwieweit solche für die Wissenschaft bereits erfolgreich etablierten rechtlichen Unterstützungsstrukturen als Vorbild für dahingehende rechtliche Services des FDM dienen können. Das abschließende Fazit blickt auch auf die weitere, operative und strategische Entwicklung von Rechtsberatungsangeboten im institutionellen FDM.

¹ Vgl. z. Bsp. *Hartmann*, Neue Regeln für Forschungsdaten, eingereicht am 19.08.2025 als Dissertationsschrift an der Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft, erscheint im Jahr 2026.

2. Grundsätze der Regulierung von Rechtsdienstleistungen und „echter“ Rechtsberatung

Den maßgeblichen Rechtsrahmen für außergerichtliche² Rechtsberatung in Deutschland bildet in erster Linie das Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG). Dieses Gesetz behandelt nach § 2 Abs. 1 RDG im Kern

Rechtsdienstleistungen als Tätigkeiten „in konkreten fremden Angelegenheiten, sobald sie eine rechtliche Prüfung des Einzelfalls erfordert.“

Technologische Entwicklungen (Stichworte Legal Tech, Künstliche Intelligenz) sowie Veränderungen auf den Märkten für Rechtsberatung und anderen Rechtsdienstleistungen haben zu einer behutsamen Flexibilisierung, zugleich aber andauernden Modernisierung des rechtlichen Rahmens von außergerichtlichen Rechtsdienstleistungen beigetragen, wie auch das erst im Jahr 2008 eingeführte Rechtsdienstleistungsgesetz zeigt.

Das Ziel des RDG besteht gemäß § 1 Abs. 1 Satz 2 RDG darin, „die Rechtsuchenden, den Rechtsverkehr und die Rechtsordnung vor unqualifizierten Rechtsdienstleistungen zu schützen.“ Dieses zentrale Anliegen von Schutz der Rechtsuchenden, Schutz des Rechtsverkehrs und Schutz der Rechtsordnung³ erstreckt sich auch auf Wissenschaftseinrichtungen und die einzelnen Forschenden im thematischen Kontext von FDM.

Zurückhaltung und Verunsicherung beim Umgang mit Rechtsfragen im institutionellen FDM resultieren oftmals auch aus einem Bewusstsein, dass individuelle Rechtsberatung in Deutschland ausschließlich durch entsprechend examinierte Volljuristen/innen⁴ wie z. B. durch zugelassene Rechtsanwälte/innen⁵ erbracht werden dürfe.

Tatsächlich ist auch das maßgebliche Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG) als sog. Verbotsgesetz mit Erlaubnisvorbehalt ausgestaltet.⁶ Demnach ist die selbstständige Erbringung außergerichtlicher Rechtsdienstleistungen grundsätzlich verboten, solange sie nicht ausdrücklich und konkret erlaubt ist. Neben einigen wenigen anderen, teils (sektor-)spezifischen Erlaubnisnormen dürfen insbesondere Rechtsanwälte/innen nach § 3 Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO) in Verbindung mit § 1 Abs. 3 RDG außergerichtliche Rechtsdienstleistungen erbringen. So ist die Regulierung außergerichtlicher Rechtsdienstleistungen in ihrem systematischen Ansatz weiterhin stark und restriktiv.

Davon ausgehend lohnt sich jedoch eine genauere Betrachtung, in welchen Konstellationen und Formaten die Erbringung außergerichtlicher Rechtsdienstleistungen im Kontext von Forschungsdateninfrastrukturen zulässig ist.

² Rechtliche Streitigkeiten im FDM öffentlicher Wissenschaftseinrichtungen eskalieren aus unterschiedlichen Gründen bislang nur äußerst selten zu an Gerichten anhängigen Verfahren, daher wird im Folgenden ausschließlich auf außergerichtliche Rechtsberatung eingegangen.

³ HK-RDG/*Remmert* § 1 RDG Rn. 71 ff.

⁴ Mit „Volljuristen/innen“ gemeint sind Personen „mit Befähigung zum Richteramt“ gemäß § 5 Abs. 1 Deutsches Richtergesetz (DRiG).

⁵ Vgl. insbesondere § 4 Nr. 1 Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO).

⁶ Vgl. HK-RDG/*Remmert* § 1 RDG Rn. 10 ff.

3. Zulässige Rechtsdienstleistungen (insbesondere Rechtsberatung) mit Relevanz im institutionellen FDM

3.1 Rechtsdienstleistungen in eigenen Angelegenheiten

Die Vorgaben der Regulierung außergerichtlicher Rechtsdienstleistungen gelten nur für das Erbringen entsprechender rechtlicher Dienstleistungen für einen anderen. Mitarbeiter/innen dürfen demnach für ihren Dienstherrn bzw. ihren Arbeitgeber auch rechtlich tätig werden, weil ihre Tätigkeit dem Dienstherrn bzw. dem Arbeitgeber zuzurechnen ist.

„Eigene Angelegenheiten kann dagegen jedermann und jede Organisation (...) selber wahrnehmen, weil sie keines Schutzes vor sich selbst bedürfen.“⁷

Für die konkrete Ausgestaltung der Wahrnehmung rechtlicher Aufgaben sind insoweit insbesondere die einrichtungsinternen Organisationsstrukturen sowie die arbeits- und dienstrechtlichen Festlegungen maßgeblich. Für Wissenschaftseinrichtungen bestimmt die Gute Wissenschaftliche Praxis die Organisationsverantwortung: Die Leitung etwa einer Universität hat einrichtungsintern solche Strukturen zu schaffen, die darauf hinwirken, dass die Universitätsangehörigen die Rechtsvorschriften einhalten können. Zugleich weist die Gute Wissenschaftliche Praxis den einzelnen Wissenschaftlern/innen eine hohe Eigenverantwortung für die Einhaltung rechtlicher Vorgaben zu.⁸

Die Wahrnehmung rechtlicher Aufgaben einrichtungsintern kann umfassend ausgestaltet sein, so wie es in anderen Bereichen von Universitäten und anderen Wissenschaftseinrichtungen regelmäßig und seit langem ausgestaltet ist. So kann z. Bsp. in Stellenbeschreibungen an Bibliotheken, Rechenzentren und anderen institutionell mit FDM beauftragten Abteilungen definiert sein, dass zum Aufgabenbereich die Einhaltung rechtlicher Vorgaben beim Betrieb der eigenen FDM-Dienste, die Darstellung und Vermittlung entsprechender Rechtsanforderungen an der eigenen Einrichtung sowie die interne Beauskunftung von Rechtsfragen gehören. In entsprechenden Stellenprofilen werden die erforderlichen Rechtskenntnisse angelegt, die Wahrnehmung geeigneter Rechtsfortbildungen vorgemerkt und ggfs. die Eskalation komplexer, ungewöhnlicher Rechtsprobleme an die Rechtsabteilung, die Leitung oder eine andere benannte Stelle angewiesen sein.⁹

3.2 Wissenschaftliche Gutachten (Rechtsgutachten)

Im Gesetz explizit ausgenommen von der Regulierung von Rechtsdienstleistungen ist gemäß § 2 Abs. 3 Nr. 1 RDG die Erstellung wissenschaftlicher Gutachten. Nach dem gesetzgeberischen Willen sind damit Rechtsgutachten gemeint.¹⁰ Rechtsgutachten zu Fragestellungen des FDM sind daher zulässig. Auch einzelfallbezogene Rechtsgutachten dürfen erstellt werden.

Zunächst sind die Anforderungen an die Wissenschaftlichkeit eines Gutachtens und ein Gutachten selbst nicht konkreter festgelegt. Für die Praxis wichtig ist die Abgrenzung eines Rechtsgutachtens von

⁷ Vgl. HK-RDG/*Remmert/Krenzler* § 2 RDG Rn. 72.

⁸ Näher dazu *Hartmann*, Neue Regeln für Forschungsdaten, eingereicht am 19.08.2025 als Dissertationsschrift an der Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft, erscheint im Jahr 2026.

⁹ Zur rechtlichen Qualifikation des universitären Personals mit FDM-Aufgaben in Bibliotheken, Rechenzentren und Forschungsabteilungen siehe *Fischer*, Report zum rechtlichen Qualifikationsprofil von FDM-Personal an Universitäten in Deutschland (2022), Zenodo. Abrufbar unter <https://doi.org/10.5281/zenodo.7458417> (letzter Abruf: 31.07.2025).

¹⁰ Siehe HK-RDG/*Offermann-Burckart* § 2 RDG Rn. 212.

juristischem Rat. Einzelheiten sind im Schrifttum umstritten und ungeklärt.¹¹ Als ein wesentliches Unterscheidungskriterium kann die Begründung herangezogen werden. Ein rechtlicher Rat kann sich darauf beschränken, ohne jede Herleitung und Begründung eine Handlungsmöglichkeit aufzuzeigen. Demgegenüber stellt ein Rechtsgutachten grundsätzlich die in Literatur und Rechtsprechung vertretenen Rechtsmeinungen dar und leitet daraus im Wege nachvollziehbarer Erwägungen ein rechtliches Ergebnis ab. Bei Rechtsfragen zur Nutzung von FDM-Diensten und -Infrastrukturen spielen erfahrungsgemäß sowohl Rechtsgutachten¹² als auch juristischer Rat wesentliche Rollen.

Im juristischen Schrifttum zum RDG umstritten sind die Anforderungen an ein Rechtsgutachten bzw. an die zur Erstellung eines Rechtsgutachtens erforderlichen Qualifikationen. Der Meinungsstreit beinhaltet besonders divergierende Positionen: Manche stellen überhaupt keine Anforderungen an die (juristische) Vorbildung von Gutachtern/innen, andere weisen Rechtsgutachten „im Wesentlichen“ Hochschullehrern/innen zu.¹³

In diesem Zusammenhang ist auch die Zulässigkeit sog. Law Clinics bzw. Legal Clinics zu betrachten¹⁴, die sich gerade an juristischen Fakultäten deutscher Universitäten zunehmender Beliebtheit erfreuen.¹⁵

Teilweise gehört zu den Hauptzielen dieser Law Clinics bzw. Legal Clinics „klassische Rechtsberatung“.¹⁶ Daneben stellt sich die Frage, ob Studierende juristischer Studiengänge hinreichend zur (ggfs. selbstständigen) Erstellung Erstattung rechtswissenschaftlicher Gutachten befähigt sind. Zur Beurteilung der Zulässigkeit solch außergerichtlicher Rechtsdienstleistungen wird es maßgeblich auch darauf ankommen, wie die Arbeitsweise in den Law Clinics bzw. Legal Clinics angelegt ist, insbesondere wie deren weitere Angehörige (z. Bsp. Hochschullehrer/innen, externe Rechtsanwälte/innen) eingebunden sind.¹⁷ Eine wichtige Erlaubnisgrundlage für Rechtsberatung in Law Clinics bzw. Legal Clinics kann zudem in § 6 RDG¹⁸ erkannt werden, der auf die unentgeltliche Erbringung von Rechtsdienstleistungen unter Anleitung von Volljuristen/innen und Jura-Universitätsprofessoren/innen zielt.¹⁹

Kooperationen von institutionellem FDM mit Law Clinics bzw. Legal Clinics an juristischen Fakultäten – etwa auch im Rahmen einer Forschungsdatenstrategie – können wünschenswert sein für einen nachhaltigen Aufbau von Rechtsexpertise auf den vielfältigen Handlungsfeldern des FDM und den dazu einschlägigen, teils in rasantem Wandel befindlichen Rechtsgebieten.

¹¹ Ein recht ausführlicher Überblick über die unterschiedlichen Rechtsmeinungen bei HK-RDG/*Offermann-Burckart* § 2 RDG Rn. 222 ff.

¹² Siehe z. Bsp. das Rechtsgutachten von *Baumann/Krahn/Lauber-Rönsberg*, *Forschungsdatenmanagement und Recht* (2021).

¹³ Darstellung des Meinungsstreits bei HK-RDG/*Offermann-Burckart* § 2 RDG Rn. 227 ff.

¹⁴ Vgl. HK-RDG/*Offermann-Burckart* § 2 RDG Rn. 227 ff.

¹⁵ Als Vorreiterin sieht sich die Juristische Fakultät der Humboldt Universität zu Berlin, die seit 2010 „eine der ersten Law Clinics in Deutschland aufgebaut“ habe. Ihr rechtliches Themenspektrum reicht von Bereichen einer „Humboldt Law Clinic Internetrecht“ bis zu einer „Refugee Law Clinic“, siehe <https://plone.rewi.hu-berlin.de/de/lf/oe/hlc/> (letzter Abruf: 31.07.2025).

¹⁶ Mit dieser Selbstdarstellung z. Bsp. die Viadrina Law Clinic an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) (siehe <https://www.rewi.europa-uni.de/de/professuren/oeffentl-recht-europ-sozialrecht/forschung/index.html> [letzter Abruf: 31.07.2025]); zentral als „gemeinnützige studentische Rechtsberatung“ stellt sich etwa auch die Law Clinic an der Bucerius Law School in Hamburg dar (siehe <https://www.law-school.de/services/law-clinic> [letzter Abruf: 31.07.2025]).

¹⁷ Z. Bsp. wirbt die „Feminist Law Clinic“ mit „kostenloser Rechtsberatung von Studierenden mit Volljuristen*innen“ (siehe <https://www.feministlawclinic.de/> [letzter Abruf: 31.07.2025]).

¹⁸ Dazu vgl. unten Kapitel 3.5.

¹⁹ Eingehend zu § 6 RDG für Law Clinics bzw. Legal Clinics vgl. HK-RDG/*Kramer/K.-M. Schmidt* § 6 RDG Rn. 69 ff.

3.3 Allgemeine Darstellung von Rechtsfragen und von konkreten Rechtsfällen

Prinzipiell ist die allgemeine Darstellung der Rechtslage ohne weiteres zulässig. Ein komplett anderes Handlungsfeld ist die rechtliche Prüfung des Einzelfalls, die zentrales Anknüpfungsmerkmal für die Regulierung außergerichtlicher Rechtsdienstleistungen ist. Auch mangelt es bei allgemeinen Rechtsinformationen regelmäßig an einer Tätigkeit in konkreten fremden Angelegenheiten im Sinne von § 2 Abs. 1 RDG.²⁰

Für das FDM haben Universitäten und andere Wissenschaftseinrichtungen mittlerweile eine Vielzahl an Rechtsinformationen erstellt und verbreitet zu unterschiedlichen Rechtsthemen und in unterschiedlichen medialen Formaten.

Im Folgenden soll es ausschließlich um veröffentlichte Behandlungen von Rechtsfällen gehen. Nicht mit den Rechtsgedanken aus § 2 Abs. 3 Nr. 5 RDG gerechtfertigt werden kann es, wenn FDM-Servicestellen Einzelfälle bearbeiten, ohne diese öffentlich darzustellen und zu erörtern.

Rechtlich diffizil ist die Darstellung konkreter Rechtsfälle. Institutionelle FDM-Stellen bereiten bei ihren Rechtsinformationen z. Bsp. Musterfälle oder Fallbeispiele teils eingehend und vollständig auf.²¹ Damit sollen zwar rechtliche Orientierung und die Veranschaulichung einschlägiger Rechtsbestimmungen für mit Forschungsdaten operierende Personen und Stellen erreicht werden. Nicht zuletzt im Interesse handlungsrelevanter Praxisnähe werden dabei jedoch häufig konkrete rechtliche Anfragen mit ggfs. hoher juristischer Expertise und Aufwand bearbeitet mit in der Regel konkreten rechtlichen Ergebnissen und Handlungsempfehlungen. Dies ist weitgehend einer „klassischen“ Rechtsberatung vergleichbar, wie sie insbesondere von zugelassenen Rechtsanwälten/innen erbracht wird und u.a. diesen gesetzlich vorbehalten ist.²² Ob ein Einzelfall zum Zweck der Veranschaulichung und Erörterung von Rechtsfragen dargestellt (und gelöst) wird oder ob die Behandlung des Rechtsproblems einer einzelnen Person im Vordergrund steht, ist ein rechtliches Spannungsfeld.

Im Kontext derartiger Fallbesprechungen auch im FDM können § 2 Abs. 3 Nr. 5 RDG rechtliche Hinweise entnommen werden. Diese Vorschrift ist zwar nicht ohne weiteres unmittelbar auf typische Konstellationen des FDM anwendbar. So ist u.a. näher rechtlich zu berücksichtigen, inwieweit sich Fallbesprechungen des FDM an „die Allgemeinheit“ richten und ob die Fallbesprechungen in Medien erfolgen, die der Gesetzgeber in diesem Kontext gemeint hat wie insbesondere Tageszeitungen, Fernsehsender oder Rundfunkstationen.²³

Für Services im institutionellen FDM, die (auch) konkrete Anfragen und Einzelfälle aufgreifen und bearbeiten, können folgende Kriterien zur Beurteilung der Zulässigkeit nach dem RDG herangezogen werden:²⁴

- Ist ein Einzelfall lediglich ergänzend in die Darstellung einer Leitthematik eingebunden (z. Bsp. als „Aufhänger“)?

²⁰ Siehe oben Kapitel 3.1.

²¹ Vgl. unten Kapitel 5.1.

²² Siehe oben Kapitel 2.

²³ Vgl. HK-RDG/*Offermann-Burckart* § 2 RDG Rn. 278 ff.

²⁴ Weiterentwickelt für den FDM-Kontext nach HK-RDG/*Offermann-Burckart* § 2 RDG Rn. 280 ff.

- Zielt die Darstellung des institutionellen FDM „nur“ auf die unterschiedlichen Rechtsprobleme einer einzelnen Person bzw. Stelle?
- Ist der dargestellte Rechtsfall verallgemeinerbar und mit weiterführenden Hinweisen dargestellt oder verbleibt es bei einer individuellen Fallabhandlung?
- Richtet sich die Darstellung des Einzelfalls eher an die anfragende Person bzw. Stelle oder sind eher allgemein behelnde Formulierungen an einen weitergehenden Adressatenkreis gewählt?

3.4 Rechtsdienstleistungen neben der Haupttätigkeit

Rechtsdienstleistungen sind nach § 5 Abs. 1 Satz 1 RDG erlaubt, wenn sie als Nebenleistung zu einem Berufs- oder Tätigkeitsbild gehören. Generell zu konstatieren ist die Verrechtlichung vieler Lebensbereiche, so dass zu vielen beruflichen Tätigkeiten auch Rechtsaspekte gehören. Die Ausübung dieser Berufe soll nicht durch das Verbotsprinzip mit Erlaubnisprinzip des RDG²⁵ gefährdet sein.

Im institutionellen FDM sind viele Mitarbeitende mit einem breiten Spektrum an Handlungsfeldern des FDM befasst. Die Bearbeitung von Rechtsthemen ist bei vielen Data Stewards, Data Scouts oder anderen Forschungsdatenmanagern/innen nur eines ihrer Aufgabengebiete. Keine Nebenleistung sind Rechtsdienstleistungen jedoch für Mitarbeitende im FDM, die spezialisiert z. Bsp. in Legal Helpdesks oder als Legal Data Steward hauptsächlich und vertieft individuelle Rechtsanfragen bearbeiten.²⁶

Ob FDM-Personal auch außergerichtliche Rechtsdienstleistungen auf Grundlage von § 5 RDG erbringen darf, bestimmt sich nach folgenden gesetzlichen Vorgaben:

Zunächst ist zu ermitteln, ob Rechtsdienstleistungen zum Berufs- oder Tätigkeitsbild der Haupttätigkeit gehören. Rechtliche Dienste sollen demnach ein Hilfsdienst sein, welcher dem Hauptgeschäft dient. Vorausgesetzt wird demnach eine Haupttätigkeit, die nicht auf die Erbringung von außergerichtlichen Rechtsdienstleistungen im Sinne von § 2 Abs. 1 RDG gerichtet ist. Außergerichtliche Dienstleistungen in diesem Sinn sind speziell juristische Tätigkeiten für Personen bzw. Stellen außerhalb der eigenen Einrichtung, die eine rechtliche Prüfung des Einzelfalls erfordern.²⁷

Gesetzlich sind weitere Kriterien in § 5 Abs. 1 RDG angeführt zur Bestimmung, ob die Erbringung außergerichtlicher Rechtsdienstleistungen als berufliche Nebenleistung erlaubt ist:

- Erforderlich ist ein **sachlicher Zusammenhang** der Haupttätigkeit mit der rechtlichen Nebenleistung. Dabei kommt es nicht auf den Willen, die (Selbst-) Darstellung oder vertragliche Verabredungen an, sondern auf eine jeweils objektive Betrachtung.
- Ob die Wahrnehmung von Rechtsdienstleistung einen Nebencharakter aufweist, bestimmt sich auch nach ihrem **Umfang** in Relation zur Haupttätigkeit. Bei Betrachtung der Gesamttätigkeit darf deren rechtliche Seite als Nebenleistung nicht im Vordergrund stehen.

²⁵ Siehe oben Kapitel 2.

²⁶ Vgl. unten Kapitel 5.4.

²⁷ Siehe oben Kapitel 2.

- Zu berücksichtigen sind die für die außergerichtlichen Rechtsdienstleistungen erforderlichen **Rechtskenntnisse**. Diese dürfen üblicherweise nicht die Rechtskenntnisse übersteigen, welche zur Wahrnehmung der Haupttätigkeit erforderlich sind. Wenn FDM-Personal in seinen Tätigkeitsbereichen gute Rechtskenntnisse zu Forschungsdaten vorweisen kann, darf es demnach als Nebenleistung auch außergerichtliche Rechtsdienstleistungen erbringen wie z. Bsp. auf Einzelfälle beratend eingehen. Erst wenn dafür zusätzlich deutlich weitergehendere, vertiefere Rechtskenntnisse benötigt würden, könnte keine erlaubnisfreie Nebentätigkeit im Sinne von § 5 Abs. 1 RDG angenommen werden.

Ob nach diesen gesetzlichen Maßstäben außergerichtliche Rechtsdienstleistungen als Nebenleistung erlaubnisfrei erbracht werden dürfen, ist im Rahmen einer wertenden Gesamtbetrachtung zu ermitteln.²⁸

3.5 Unentgeltliche Rechtsdienstleistungen unter Anleitung

Außergerichtliche Rechtsdienstleistungen dürfen nach § 6 RDG erbracht werden, wenn sie unentgeltlich und unter Anleitung erfolgen.

Entgeltlich in diesem Zusammenhang wird eine Rechtsdienstleistung grundsätzlich bei einer vereinbarten Gegenleistung erbracht. Unschädlich sind zwar der Ersatz der konkret erforderlichen Aufwendungen, jedoch nicht angefallene Arbeitszeiten oder sog. „Sowieso-Kosten“ z. Bsp. für einen Bürobetrieb, Raummiete, Technik. Kein Entgelt stellen Spenden, Mitgliedsbeiträge oder öffentliche Zuschüsse dar, solange diese nicht als Gegenleistung für angebotene Rechtsdienstleistungen fungieren.²⁹

Neben der Unentgeltlichkeit muss die außergerichtliche Rechtsdienstleistung in professionellen Kontexten **unter Anleitung** einer juristisch hinreichend qualifizierten Person erfolgen. Solche Personen sind insbesondere Volljuristen/innen und ordentliche Jura-Universitätsprofessoren/innen. Die Anleitung ist in § 6 Abs. 2 Satz 2 RDG beschrieben und erfordert demnach

„eine an Umfang und Inhalt der zu erbringenden Rechtsdienstleistungen ausgerichtete Einweisung und Fortbildung sowie eine Mitwirkung bei der Erbringung der Rechtsdienstleistung, soweit dies im Einzelfall erforderlich ist“.

So soll ein Mindestmaß an juristischer Qualität abgesichert werden.³⁰

Personen, die zum FDM unentgeltlich beraten, bedürfen nach dieser Vorschrift einer Grundeinweisung und ggfs. kontinuierlicher Fortbildungen zu den für ihre Tätigkeit wesentlichen Rechtsfragen durch eine so qualifizierte Person. Erreicht werden soll, dass die geschulten Personen typische Sachverhalte weitgehend selbstständig rechtlich erfassen können. Die Anforderungen an Einweisung und Fortbildung bestimmen sich nach den Vorkenntnissen der anzuleitenden Person und der Art ihrer Tätigkeit.

Insbesondere zu einschlägigen Gesetzesänderungen und anderen rechtlichen Entwicklungen können fortbildungshalber auch Rundschreiben und Fachmaterialien auf anderen Informationskanälen genutzt

²⁸ Vgl. unten Kapitel 5.5.

²⁹ Mit weiteren Einzelheiten siehe HK-RDG/Kramer/K.-M. Schmidt § 6 RDG Rn. 14 ff.

³⁰ HK-RDG/Kramer/K.-M. Schmidt § 6 RDG Rn. 42.

werden. Die Anforderungen daran richten sich wie bei der Grundeinweisung nach den Kenntnissen der anzuleitenden Person und den Aufgaben bei der Erbringung der Rechtsdienstleistungen.

Zu einer solchen Anleitung gehört weitergehend auch eine unmittelbare Mitwirkung der juristisch hinreichend qualifizierten Person (insbesondere Volljurist/in), wenn das Fachwissen der angeleiteten Person nicht ausreicht, um eine konkrete Rechtsdienstleistung ordnungsgemäß vorzunehmen. Insbesondere bei kleineren Wissenschaftseinrichtungen muss die hinreichend qualifizierte Person nicht in der eigenen Einrichtung angesiedelt sein. Ausreichend ist, wenn die angeleiteten Personen bei Bedarf über eine Verbundkooperation oder mit sonstiger Vereinbarung „Zugriff“ auf die Expertise einer hinreichend qualifizierten juristischen Person haben. Im Interesse einer strukturellen Qualitätssicherung ist zu gewährleisten, dass im Verhältnis zu den angeleiteten Beratern/innen eine angemessene Zahl an juristisch hinreichend qualifiziertem Personal zur Verfügung steht.³¹

Diese abgestuften rechtlichen Rahmenbedingungen werden für Dienste und Infrastrukturen des FDM weiter ausgeführt unten in Kapitel 4.

3.6 Mitgliedschaftliche Rechtsdienstleistungen innerhalb von Interessenvereinigungen

Zur Wahrung gemeinschaftlicher Interessen begründete Vereinigungen dürfen gemäß § 7 RDG (nur) ihren Mitgliedern Rechtsberatung anbieten. Die Vereinigung kann unterschiedlich verfasst sein, in Betracht kommt z. Bsp. ein Verein. Mitglieder können Menschen ebenso wie weitere Rechtspersonen sein. Die mitgliedschaftliche Rechtsberatung darf nach ausdrücklicher gesetzlicher Anordnung auch für die einzelnen Angehörigen von Mitgliedsorganisationen erfolgen. Begrenzt ist die Rechtsberatung auf den satzungsgemäßen Aufgabenbereich der Interessenvereinigung und sie darf keine übergeordnete Bedeutung im Vergleich zu ihren anderen, in der Satzung festgelegten Aufgaben einnehmen.

Wenn Vereinigungen in diesem Rahmen Rechtsberatung leisten möchten, müssen sie nach § 7 Abs. 2 Satz 1 RDG eine hinreichende personelle, sachliche und finanzielle Ausstattung für ein sachgerechtes Angebot an Rechtsberatung vorhalten. Erforderlich sind eine ausreichende Anzahl an qualifiziertem Personal sowie die individuell von der jeweiligen Vereinigung abhängige notwendige Ausstattung z. Bsp. an Räumen, Technik, Fachbibliothek, Verbrauchsmaterialien. So soll die Rechtsdienstleistungsqualität gewährleistet werden.³²

Vorausgesetzt wird auch, dass die in der Vereinigung für die Mitglieder erbrachten Rechtsdienstleistungen unter Anleitung einer hinreichend juristisch qualifizierten Person (insbesondere Volljurist/in, Jura-Universitätsprofessor/in) erfolgen. Die Anforderungen an eine solche Anleitung ergeben sich kraft gesetzlicher Anordnung in § 7 Abs. 2 Satz 2 RDG aus § 6 Abs. 2 Satz 2 RDG, so dass auf die Erläuterung dazu oben (siehe Kapitel 3.5.) verwiesen werden kann.

Die Vereinigung kann entstandene Aufwendungen über Mitgliedsbeiträge abdecken oder nach einem Abrechnungsmodell abhängig von konkreter Inanspruchnahme dem jeweiligen Mitglied in Rechnung stellen. Mit Gewinnerzielungsabsicht dürfen Vereinigungen keine Rechtsdienstleistungen anbieten.

³¹ Vgl. HK-RDG/Kramer/K.-M. Schmidt § 6 RDG Rn. 48 ff.

³² HK-RDG/Kramer/K.-M. Schmidt § 6 RDG Rn. 54 ff.

3.7 Rechtsdienstleistungen durch öffentliche Stellen

Eine weitreichende Privilegierung bei außergerichtlichen Rechtsdienstleistungen enthält § 8 Abs. 1 Nr. 2 RDG: Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts dürfen Rechtsdienstleistungen im Rahmen ihres Aufgaben- und Zuständigkeitsbereichs erbringen.

Die meisten Universitäten und Hochschulen in Deutschland sind Behörden bzw. juristische Personen des öffentlichen Rechts. Entscheidend ist, inwieweit Rechtsdienstleistungen zu ihrem Aufgaben- und Zuständigkeitsbereich gehören. Wie auch in anderen (FDM-)Zusammenhängen sind die für die jeweilige Universität oder Hochschule einschlägigen Gesetze zu ermitteln. Im Kontext von Universitäten und Hochschulen sind die Hochschulgesetze, aber ggfs. auch in Bezug genommene Gesetze wie z. Bsp. Bibliotheksgesetze zu ermitteln.

Ferner relevant sein können Verwaltungsvorschriften, Vereinbarungen, Satzungen bis hin zu allgemeinen Grundsätzen der öffentlichen Verwaltung. Bei Hochschulen und Universitäten sind im Lichte der grundrechtlich geschützten Hochschulautonomie insbesondere auch Rechtsakte wie Satzungen zu berücksichtigen. Wenn sich aus solchen Rechtsquellen ergibt, dass eine Hochschule oder Universität Dienste und Infrastrukturen für FDM betreiben soll und dies Rechtsberatung erfordert, kann die Erbringung solcher Rechtsdienstleistungen zur Erfüllung des öffentlichen Auftrags erforderlich und damit zulässig sein.³³

Für Körperschaften des öffentlichen Rechts wie insbesondere Universitäten und Hochschulen enthält § 8 Abs. 1 Nr. 2 RDG eine weitreichende Erlaubnis zur Rechtsberatung. In Unterschied zu den anderen Erlaubnisgrundlagen des RDG in §§ 6 und 7 RDG (siehe oben Kapitel 3.5. und 3.6.) dürfen die öffentlichen Stellen auch ein Entgelt für die Erbringung außergerichtlicher Dienstleistungen verlangen und diese sind grundsätzlich nicht auf einen bestimmten Personenkreis beschränkt. In weiterem Unterschied müssen die rechtsberatenden Personen in den öffentlichen Stellen gemäß RDG keine bestimmte Qualifikation vorweisen und bedürfen auch keiner Anleitung.

Allerdings stellt diese die öffentlichen Stellen privilegierende Vorschrift des § 8 Abs. 1 Nr. 2 RDG zentral auf deren formale Verfasstheit ab, so dass im FDM engagierte Wissenschafts- und Infrastruktureinrichtungen in anderweitiger, insbesondere in privatrechtlicher Organisationsstruktur (z. Bsp. GmbH) unberücksichtigt bleiben, selbst wenn sie – vergleichbar staatlichen Universitäten und Hochschulen – vorwiegend öffentlich finanziert werden und öffentliche Aufgaben und Aufträge wahrnehmen.

³³ Vgl. unten Kapitel 5.7.

4. Institutionelle Optionen und Empfehlungen für Rechtsdienstleistungsangebote im FDM

4.1 Zentralisierte Rechtsberatung

4.1.1 Ebenen der Zentralisierung: Regional, disziplinär, institutionell

Vorstellbar ist ein juristisches Kompetenzzentrum für FDM, das regional, disziplinär oder institutionell zentrale Anlaufstelle³⁴ für FDM-Rechtsfragen ist. Regional zentral könnte eine solche Anlaufstelle z. Bsp. für ein gesamtes Bundesland³⁵ oder für Deutschland insgesamt zuständig sein. Im Zentrum einer Wissenschaftsdisziplin könnte eine zentrale Anlaufstelle FDM-Rechtsanfragen bestimmter Fachwissenschaften³⁶ bearbeiten. Institutionell zentral könnte eine Stelle z. Bsp. für alle Institute und deren Institutsangehörige einer Wissenschaftsorganisation wie z. Bsp. aller Max-Planck-Institute³⁷ oder aller Institute der Leibniz-Gemeinschaft eingerichtet sein.

Diese drei angeführten Zentralisierungsebenen können jeweils skaliert und auch miteinander kombiniert werden: Vorstellbar ist z. Bsp., dass innerhalb einer Wissenschaftsorganisation eine rechtliche FDM-Anlaufstelle für bestimmte Wissenschaftsbereiche eingerichtet wird. Innerhalb der Leibniz-Gemeinschaft könnte beispielsweise eine zentrale Rechtsberatung (nur) innerhalb einer fachlichen Sektion³⁸ betrieben werden. Oder für alle Hochschulen eines Bundeslands könnte eine zentrale FDM-Rechtsberatungsstelle betrieben werden.

4.1.2 Rechtliche Strukturanforderungen an zentralisierte Rechtsberatung

Wenn die zentrale Rechtsberatungsstelle auch Rechtsberatung im Einzelfall erbringen soll, sind die Vorgaben insbesondere des RDG einzuhalten.³⁹

Erkennbar sind mehrere Gestaltungsoptionen, welche (auch) eine nach RDG erlaubte⁴⁰ Rechtsberatung ermöglichen:

- 1.) In Anbetracht der derzeitigen FDM-Praxis in der Wissenschaft zeichnet sich als wichtige Erlaubnisgrundlage für Rechtsberatung ab, diese als **Nebenleistung** i. S. d. § 5 Abs. 1 RDG einzustufen.⁴¹ Entscheidend ist dabei, dass die rechtliche Prüfung von Einzelfällen nur eines der Aufgabenfelder der zentralen rechtlichen FDM-Anlaufstelle ist und deren Aufgabenspektrum nicht dominiert.

Weitere Aufgabenfelder einer zentralen rechtlichen FDM-Anlaufstelle können insbesondere alle Aufgaben sein, die zwar auch ggfs. umfangreiche und komplexe Rechtskenntnisse erfordern,

³⁴ Die Bezeichnung einer solchen Stelle ist unerheblich. In Kontexten von Wissenschaft und FDM genannt sind z. Bsp. „Legal Helpdesk“, Rechtsberatungsstelle, Clearingstelle, (digitale) Kontaktpunkte (vgl. unten Kapitel 5.4).

³⁵ Vgl. z. Bsp. die Ausrichtung und Organisationsstruktur der FDM-Initiativen der einzelnen Bundesländer.

³⁶ Vgl. z. Bsp. die Ausrichtung und Organisationsstruktur der einzelnen 26 Konsortien der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI).

³⁷ Vgl. z. Bsp. die Aufgaben und Services der Max Planck Digital Library (MPDL), die sich auch auf Handlungsfeldern des FDM an sämtliche Institute der Max-Planck-Gesellschaft (MPG) richten. Aus der Selbstbeschreibung der MPDL: „The MPDL provides various web-based services to support Max Planck scientists and their collaborating colleagues in successfully managing their research data.“ (siehe <https://rdm.mpd.l.mpg.de/mpdl-services/> [letzter Abruf: 31.07.2025]).

³⁸ Siehe die fünf primär disziplinär gruppierten Sektionen in der Leibniz-Gemeinschaft: <https://www.leibniz-gemeinschaft.de/institute/leibniz-institute-nach-sektion> (letzter Abruf: 31.07.2025).

³⁹ Siehe oben Kapitel 2.

⁴⁰ Siehe oben Kapitel 3.

⁴¹ Siehe oben Kapitel 3.4.

aber keine Rechtsdienstleistung im Sinne von § 2 RDG darstellen, d.h. insbesondere nicht in der rechtlichen Prüfung von Einzelfällen bestehen. Solche juristischen FDM-Handlungsfelder, die keine derartige Rechtsberatung in Einzelfällen sind, können die Analyse unterschiedlicher Rechtsbestimmungen in ihren Auswirkungen auf das FDM sein, die Erstellung von Rechtsinformationen für FDM oder die daten- und wissenschaftspolitische Interessenvertretung bei Ministerien, Behörden, Kooperationspartnern, Fördereinrichtungen und anderen Stellen und Stakeholdern.

Die Rechtsberatung in Einzelfällen ist dann eine sachlich zusammenhängende Nebenleistung zu diesen anderen juristischen Tätigkeiten, die insgesamt das Tätigkeitsbild der Mitarbeitenden einer zentralen juristischen FDM-Anlaufstelle prägen.

- 2.) Eine andere Struktur für eine zentrale juristische FDM-Rechtsberatungsstelle setzt nach § 6 RDG ihre **Unentgeltlichkeit** voraus.⁴² In diesem Fall müssten die einzelfallbezogenen Rechtsberatungen abgesichert sein durch **Anleitung** hinreichend qualifizierter Juristen/innen, in der Regel Volljuristen/innen oder Jura-Universitätsprofessoren/innen. Diese müssen in der zentralen FDM-Rechtsberatungsstelle die Rechtsberatung in Einzelfällen nicht selbst vornehmen, sondern die Mitarbeitenden der Zentralstelle in sachlich gebotenem Maß rechtlich einweisen, fortbilden und in Einzelfällen (soweit jeweils erforderlich) mitwirken.
- 3.) Für eine Umsetzung von Rechtsberatung zu FDM-Einzelfällen kommt auch ein **Mitgliedschaftsmodell** nach § 7 RDG in Betracht.⁴³ Eine Interessenvereinigung für Wissenschaftseinrichtungen oder für FDM-Infrastrukturen könnte in ihren satzungsmäßigen Aufgaben und Zielen auch rechtliche Unterstützung und Beratung bei Forschungsdaten anführen. So könnten Mitgliedseinrichtungen und deren Angehörige rechtliche Beratung zu Einzelfällen bei der Interessenvereinigung erhalten.

Die Rechtsberatungsstelle in einer solchen Interessenvereinigung muss mit den erforderlichen personellen, sachlichen und finanziellen Ressourcen ausgestattet sein. Die Mitarbeitenden in dieser Rechtsberatungsstelle müssen angeleitet werden von hinreichend qualifizierten Juristen/innen, in der Regel Volljuristen/innen oder Jura-Universitätsprofessoren/innen. Diese müssen die Mitarbeitenden der Rechtsberatungsstelle hinreichend rechtlich einweisen, fortbilden und in Einzelfällen (soweit jeweils erforderlich) mitwirken.

Prinzipiell zulässig sind nach § 2 Abs. 3 Nr. 1 RDG Rechtsgutachten⁴⁴. Gerade bei zentralen juristischen Kompetenzzentren bietet es sich an, ausgewählte, strategisch für das FDM besonders bedeutsame Einzelfälle rechtsgutachterlich aufzubereiten.

Prinzipiell dürfen zentrale Rechtsberatungsstellen nach § 2 Abs. 3 Nr. 5 RDG auch Rechtsinformationen zum FDM medial für die Allgemeinheit aufbereiten und dabei auch Rechtsfälle darstellen und erörtern.⁴⁵

⁴² Siehe oben Kapitel 3.5.

⁴³ Siehe oben Kapitel 3.6.

⁴⁴ Zu den Anforderungen an ein Rechtsgutachten siehe oben Kapitel 3.2.

⁴⁵ Siehe oben Kapitel 3.3.

Wie die (zentralen) Rechtsberatungsstellen bezeichnet⁴⁶ sind, hat auf die Zulässigkeit der außergerichtlichen Rechtsdienstleistungen keinen Einfluss.⁴⁷ Maßgeblich ist allein, ob eine außergerichtliche Rechtsdienstleistung gemäß gesetzlicher Definition in § 2 RDG durchgeführt wird.⁴⁸

4.2 Dezentrale, integrierte Rechtsberatung

4.2.1 Formen dezentraler Rechtsberatung

Eine Abklärung konkreter Rechtsfragen des FDM wird in den meisten Fällen zunächst innerhalb der eigenen Einrichtung angestrebt. Forschende werden zuerst intern Hilfe und Rat suchen bei Rechtsfragen zu ihren Forschungsdaten. Ebenso einrichtungsintern werden zunächst die typischerweise mit dem Aufbau und Betrieb von Diensten und Infrastrukturen des FDM beauftragten Bibliotheken, Rechenzentren oder Forschungsabteilungen juristische Klärung konkreter Rechtsfragen suchen. Zentral ist insoweit die Frage, ob die dezentral professionell mit FDM betrauten Personen⁴⁹ als „Vollanbieter“ zu allen Handlungsfeldern des FDM beraten und somit auch auf konkrete, individuelle rechtliche Anfragen eingehen und diese beauskunften dürfen. Darauf wird im Folgenden eingegangen.

4.2.2 Rechtliche Strukturanforderungen an dezentrale Rechtsberatung

Die Rechtsberatung in FDM-Einzelfällen ist für dezentrale FDM-Stellen in mehreren Konstellationen erlaubt. Wenn dezentrale FDM-Organisationsstrukturen insbesondere auf in der eigenen Wissenschaftseinrichtung eingebettete FDM-Anlaufstellen abzielen, sind zunächst zwei institutionelle Betrachtungen wichtig, die beide weitreichend eine solche dezentrale, „interne“ Rechtsberatung auch zu konkreten Einzelfällen erlauben:

- 1.) Innerhalb der eigenen Einrichtung dürfen rechtliche FDM-Einzelfälle konkret beraten, bearbeitet und gelöst werden. Mitarbeitende des FDM nehmen sich insoweit der rechtlichen Anforderungen der eigenen Einrichtung an. Eine erlaubnispflichtige Rechtsberatung im Sinne des RDG liegt insoweit prinzipiell nicht vor.⁵⁰
- 2.) Speziell öffentliche Stellen, z. Bsp. Universitäten als Körperschaften des öffentlichen Rechts, dürfen nach § 8 Abs. 1 Nr. 2 RDG im Rahmen ihrer Aufgaben erforderlichenfalls auch Rechtsberatung in konkreten Einzelfällen vornehmen.⁵¹

Entscheidend ist dafür, ob Beratung zu FDM-Rechtsfragen von den Aufgaben der jeweiligen öffentlichen Stelle abgedeckt ist. Zu ermitteln ist konkret, ob die jeweilige Einrichtung aus gesetzlichen und anderen einschlägigen Rechtsquellen einen Auftrag für entsprechende FDM-Dienste und -Infrastrukturen hat und sich dieser Auftrag z. Bsp. auch auf die Sicherstellung von einem ordnungsgemäßen, d.h. rechtlich einwandfreien Betrieb dieser FDM-Dienste und -Infrastrukturen erstrecken lässt. Eine wesentliche weitere Einschränkung dieser Erlaubnisvorschrift ist der Anknüpfungspunkt an öffentliche Stellen, der sich speziell auf öffentliche Stellen in bestimmter Verfasstheit (insbesondere Behörden, juristische Personen

⁴⁶ Für einen Eindruck zu den vielgestaltigen Rechtsangeboten in FDM und der Wissenschaft siehe unten Kapitel 5.

⁴⁷ Erinntet sei an den altrömischen Rechtsgrundsatz der „falsa demonstratio non nocet“ (eine sachlich unzutreffende Bezeichnung schadet nicht bzw. wirkt sich rechtlich nicht aus).

⁴⁸ Siehe oben Kapitel 2.

⁴⁹ Z. Bsp. Forschungsdatenmanager/innen oder sog. Data Stewards, Data Scouts.

⁵⁰ Siehe oben Kapitel 3.1.

⁵¹ Siehe oben Kapitel 3.7.

des öffentlichen Rechts) richtet. Wissenschaftseinrichtungen und FDM-Infrastrukturanbieter in anderen Rechtsformen können sich daher nicht auf diese Erlaubnisvorschrift des RDG berufen.

Differenziert für dezentrale FDM-Anlaufstellen betrachtet werden müssen folgende weitere Erlaubnismöglichkeiten zu Rechtsberatung in Einzelfällen:

- 3.) Bei größeren dezentralen FDM-Anlaufstellen ist für die Praxis die Anwendbarkeit von § 6 RDG vorstellbar, so dass Mitarbeitende einer solchen FDM-Anlaufstelle auch Rechtsberatung in Einzelfällen vornehmen können und von einer juristisch hinreichend qualifizierten Person hinreichend rechtlich eingewiesen, fortgebildet werden und diese bei Bedarf unmittelbar in den Rechtsberatungen mitwirkt.⁵² In diesem Rahmen dürfen die Rechtsdienstleistungen nur unentgeltlich erbracht werden.
- 4.) Als diffizil bei dezentralen FDM-Anlaufstellen erweisen kann sich die Erlaubnisvorschrift des § 5 Abs. 1 RDG. Zunächst wird davon auszugehen sein, dass zu einem „Vollangebot“ der dezentralen FDM-Anlaufstellen neben diversen anderen FDM-Handlungsfeldern als Nebenleistung auch eine Rechtsberatung zu spezifischen Einzelfragen gehören kann. Problematisch sein könnten die für die Haupttätigkeit der FDM-Anlaufstelle erforderlichen Rechtskenntnisse. Wenn für die Haupttätigkeit der FDM-Anlaufstelle keine oder eher geringe Rechtskenntnisse benötigt werden, ist die Erbringung von Rechtsberatung im Einzelfall als Nebenleistung unzulässig.⁵³

Dezentrale FDM-Anlaufstellen dürfen prinzipiell gemäß § 2 Abs. 3 Nr. 5 RDG Rechtsfragen und Rechtsfälle für die Allgemeinheit aufbereiten, darstellen und erörtern.

4.3 Zweistufig strukturierte FDM-Rechtsberatung

Aus institutioneller Sicht bietet es sich an, rechtliche Unterstützung für FDM in zwei Stufen abzubilden:

4.3.1 Stufe eins: Rechtlicher First-Level-Support

Die dezentralen FDM-Anlaufstellen, die erster Ansprechpartner für die einzelnen Forschenden sind und die FDM-Dienste und -Infrastrukturen lokal betreuen, sollen einen rechtlichen First-Level-Support als Teil ihres FDM-Portfolios anbieten.⁵⁴ Dieser rechtliche First-Level-Support beinhaltet eine rechtlich und im Format auf die eigenen Forschenden und Forschungsbereiche zugeschnittene Umgebung an FDM-Rechtsinformationen. Zu einem First-Level-Support gehört auch eine Beratung zu rechtlichen Einzelfällen, insbesondere wenn diese im Kern rechtlich vergleichbar oder zumindest ähnlich gelagerte Sachverhalte aufweisen. Wie aufgezeigt ist dies im Rahmen üblicher Organisationsstrukturen auch rechtlich zulässig.⁵⁵

Unerlässlich für die Verlässlichkeit eines solch niedrigschwelligen rechtlichen First-Level-Supports bei dezentralen FDM-Stellen ist eine angemessene rechtliche Qualifizierung der dort Mitarbeitenden. Diese bedürfen initial neben dem Erwerb relevanter FDM-Rechtskenntnisse auch einer Basisqualifikation an

⁵² Siehe oben Kapitel 3.5.

⁵³ Vgl. oben Kapitel 3.4.

⁵⁴ Beschreibung der Vorteile eigener Rechtsexpertise der einzelnen universitären FDM-Stellen bei *Hartmann*, Rechtsfragen – Institutioneller Rahmen und Handlungsoptionen für universitäres FDM (2019), Zenodo, S. 12 f. Abrufbar unter <https://doi.org/10.5281/zenodo.2654306> (letzter Abruf: 31.07.2025).

⁵⁵ Siehe oben Kapitel 4.2. und Kapitel 3.

Rechtsverständnis und juristischer Methodik im Umgang mit konkreten Rechtsproblemen im FDM.⁵⁶ Diese Befähigung muss regelmäßig im Wege geeigneter beruflicher Fortbildungen gestärkt und aktualisiert werden.

Diese Anforderungen werden zunehmend auch in der Professionalisierung der FDM-Strukturen in Deutschland erkennbar. Die Bedarfe und Erwartungen der einzelnen Forschenden an rechtlichen Unterstützungsangeboten, auch konkret bei den individuellen, konkreten Rechtsanforderungen sind mittlerweile vielfach nachgewiesen und erscheinen erfolgskritisch für die Akzeptanz und Nutzung der aufgebauten Infrastrukturen und Dienste des FDM.⁵⁷

Zugleich werden Rechtskompetenzen im Einzelnen beschrieben als Bestandteile des Berufsbildes von im FDM professionell tätigen Spezialisten/innen.⁵⁸ Für diesen Kompetenzerwerb wurden in den letzten Jahren berufliche Weiterbildungsangebote zu FDM-Recht insbesondere initial zu den Grundlagen aufgelegt.⁵⁹ Weiterführende Qualifikationsangebote sowohl mit Vertiefungen als auch zu rechtlichen Entwicklungen und zur Auffrischung könnten entwickelt und in der Breite angeboten werden.

4.3.2 Stufe zwei: Juristische Knotenpunkte (Expertenlevel)

Wünschenswert ist, dass vielerorts die dezentralen FDM-Anlaufstellen einen First-Level-Support zu FDM-Rechtsfragen integriert anbieten können. Dieses Netz an rechtlichen First-Level-Supportstellen bedarf der Knotenpunkte juristischer Kompetenzzentren. Dort sollten juristische Spezialisten/innen, Volljuristen/innen und Rechtswissenschaftler/innen die rechtlichen Bedingungen für FDM analysieren und in beruflichen Fortbildungsangeboten für das FDM transportieren.

Die einzelnen juristischen Knotenpunkte können mit fachwissenschaftlich, regional oder/und institutionellen Schwerpunkten ausgerichtet sein.⁶⁰ Im Rahmen ihrer jeweiligen Ausrichtung dienen die juristischen Knotenpunkte dazu, insbesondere auch die von den einzelnen rechtlichen First Level Support-Stellen operativ wahrgenommene Rechtsberatungspraxis abzusichern und strukturell auch mit neuartigen Werkzeugen (z. Bsp. Legal Tech) weiterzuentwickeln. Nicht zuletzt angesichts des hohen Aufwands und der juristischen Komplexität gerade bei Rechtsberatung von FDM-Einzelfällen sollte ein besonderes Augenmerk darauf gelegt werden, wie die aus FDM-Einzelfällen gewonnene Rechtsexpertise nachnutzbar aufbereitet werden kann. Strategisches Ziel muss die Herstellung größtmöglicher Rechtssicherheit für die FDM-Ziele mit so wenig Rechtsberatungen im Einzelfall wie möglich sein.

Ein anderes Aufgabenfeld der juristischen Knotenpunkte ist das Hinwirken auf eine forschungsfreundliche Gesetzgebung und weitere Verbesserungen der Rahmenbedingungen für FDM. Die kontinuierlichen Reformen insbesondere des Urheber- und Datenschutzrechts, aber auch das erst vor kurzem begründete Datenrecht in Deutschland und in der Europäischen Union sowie ein angekündigtes Forschungsdatengesetz in Deutschland zeigen, dass einer professionellen,

⁵⁶ Dieser Gedanke zur Qualitätssicherung von Rechtsdienstleistungen und Rechtsberatung im Besonderen kennzeichnet auch § 6 Abs. 1 Satz 2 RDG.

⁵⁷ Vgl. oben Kapitel 1.

⁵⁸ Siehe insbesondere *Petersen, Britta et al.*, Lernzielmatrix zum Themenbereich Forschungsdatenmanagement (FDM) (2025, Version 3), Zenodo. Abrufbar unter <https://doi.org/10.5281/zenodo.15025246> (letzter Abruf: 31.07.2025).

⁵⁹ Rechtskenntnisse vermittelt werden z. Bsp. im Train The Trainer-Programm des FDM ebenso wie auch in den beruflichen Fortbildungsangeboten der FDM-Initiativen einzelner Bundesländer.

⁶⁰ Vgl. oben Kapitel 4.1.1.

rechtskompetenten und in der Wissenschaft abgestimmten Vertretung von regulatorischen Zielen für das FDM eine drängende Bedeutung für die Wissenschaft in Deutschland zukommt.

5. Struktur vorhandener rechtlicher Unterstützungsangebote und Rechtsberatungen

Die in den Kapiteln 3 und 4 beschriebenen, rechtlich zulässigen Organisationsformen von Rechtsdienstleistungen sind in der Wissenschaft in Deutschland in Teilen bereits etabliert, wie folgende Beispiele verdeutlichen können:

5.1 Allgemeine Darstellung von Rechtsfragen des FDM und von konkreten Rechtsfällen im FDM

Mittlerweile haben eine Vielzahl von Akteuren des FDM Rechtsinformationen erstellt und veröffentlicht zu unterschiedlichen juristischen Schwerpunkten, in diversen medialen Formaten, für unterschiedliche Zielgruppen. Häufig werden beispielhaft zur Veranschaulichung auch typische Konstellationen und Rechtsfälle⁶¹ einbezogen.⁶² Diese Engagements für FDM-Rechtsinformationen sind ohne weiteres zulässig, denn dabei handelt es sich um keine erlaubnispflichtige Rechtsdienstleistung im Sinne des RDG.⁶³

5.2 Rechtsgutachten zu FDM

Noch nicht in großer Anzahl, dafür aber mit hoher Bedeutung grundlegend für die Durchdringung des rechtlichen Rahmens und der rechtlichen Handlungsfelder des FDM sind einschlägige Rechtsgutachten. Zuvorderst zu nennen ist das zu FDM umfassende Rechtsgutachten „Forschungsdatenmanagement und Recht“ von Paul Baumann, Philipp Krahn und Anne-Lauber-Rönsberg.⁶⁴

Rechtsgutachten zu Forschungsdaten und FDM sind ohne weiteres zulässig.⁶⁵

5.3 Rechtsberatung innerhalb eigener Wissenschaftseinrichtung

Es sind keine rechtlichen Gründe ersichtlich⁶⁶, weshalb Mitarbeitende von FDM-Stellen innerhalb der eigenen Universität bzw. innerhalb der eigenen Wissenschaftseinrichtung nicht auch zu Einzelfällen rechtlich beraten dürfen.⁶⁷ Entscheidend ist, ob FDM-Mitarbeitende die dafür erforderliche juristische Kompetenz haben bzw. wie sie sich diese initial und dauerhaft verschaffen können.

Die rechtliche Selbstauskunft mancher FDM-Stellen⁶⁸ hat keine gesetzlichen Gründe die Regulierung von Rechtsberatung betreffend, sondern ist vermutlich bedingt durch einrichtungsinterne

⁶¹ Einen „Fall des Monats“ stellt die Rechtsinformationsstelle zu digitaler Lehre und Studium ORCA.nrw dar, siehe <https://www.orca.nrw/oer/oer-erstellen/rechtsinformation/fall-des-monats/> (letzter Abruf: 31.07.2025).

⁶² Einiges an Literatur mit Rechtsinformationen zu FDM ist z. Bsp. verzeichnet beim Portal [forschungsdaten.info](https://www.forschungsdaten.info) (jeweils unter „Weiterführendes“ auf den einzelnen Artikel-Internetseiten bei <https://www.forschungsdaten.info/themen/rechte-und-pflichten/> [letzter Abruf: 31.07.2025]).

⁶³ Siehe oben Kapitel 3.3.

⁶⁴ *Baumann/Krahn/Lauber-Rönsberg*, Forschungsdatenmanagement und Recht (2021, Band 28 der Arbeitshefte der Arbeitsgemeinschaft für juristisches Bibliotheks- und Dokumentationswesen).

⁶⁵ Siehe oben Kapitel 3.2.

⁶⁶ Vgl. oben insbesondere Kapitel 3.1.

⁶⁷ Die rechtliche Selbstauskunft mancher FDM-Stellen (so z. Bsp. siehe folgende Fußnote) hat daher keine gesetzlichen Gründe die Regulierung von Rechtsberatung betreffend, sondern vermutlich einrichtungsinterne.

⁶⁸ „Bitte beachten Sie, dass der FDM-Service keine verbindliche Rechtsberatung durchführen kann“, ist z. Bsp. auf den Internetseiten zum FDM der Universitätsbibliothek Bamberg vermerkt, siehe <https://www.uni-bamberg.de/ub/forschen-und-publizieren/forschungsdatenmanagement/beratung-und-schulung/> (letzter Abruf: 31.07.2025). Ähnlich formuliert das „Cologne Competence Center for Research Management“ der Universität Köln auf seinen Internetseiten: „Auch zu rechtlichen Aspekten

Organisationsentscheidungen⁶⁹ oder fehlende personelle Kapazitäten oder unzureichende Rechtskompetenzen im FDM.

5.4 Rechtsberatung durch zentrale Stellen

Eher wenige Stellen des FDM bieten bislang rechtliche Unterstützung auch bei der juristischen Bearbeitung von Einzelfällen an. Speziell zu FDM bekannt sind insbesondere folgende zwei Angebote:

5.4.1 FDM-Rechtsberatung in Niedersachsen

Die noch recht junge FDM-Projektinitiative Niedersachsen will, angesiedelt an der Universität Osnabrück, eine für Niedersachsen zentrale Service- und Beratungsstelle institutionell primär für die landeseigenen Hochschulen etablieren. Ein/e Volljurist/in soll Beratung zu rechtlichen Fragen im FDM erbringen. Die landesweite Rechtsberatung soll letztlich insbesondere auch eine rechtsverbindliche Beratung zu den spezifischen FDM-Fragen der Forschenden bieten.⁷⁰ Dies kann zulässig sein als unentgeltlich durch eine/n Volljuristen/in erbrachte Rechtsdienstleistung.⁷¹ Als Erlaubnisgrundlage des RDG auch in Betracht kommen kann die Privilegierung für öffentliche Stellen, wenn und soweit die Universität Osnabrück damit einen öffentlichen Auftrag wahrnimmt.⁷²

Daneben soll die Rechtsberatungsstelle auch als juristischer Knotenpunkt für die einzelnen Universitäten in Niedersachsen dienen. So sollen die lokalen Justizariate personell und inhaltlich unterstützt und deren rechtliche Kompetenzen u.a. durch Weiterbildungsangebote und Informationsaustausch ausgebaut werden. Im Rahmen dieses FDM-Landesprojekts in Niedersachsen ist eine Vernetzung der zentralen FDM-Rechtsberatungsstelle speziell mit den Justizariaten der Hochschulen beschrieben⁷³, nicht (auch) mit den lokalen FDM-Stellen in dem Bundesland.⁷⁴

5.4.2 Legal Helpdesk der NFDI4Culture

Das Konsortium NFDI4Culture der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) betreibt einen Legal Helpdesk. Im fachwissenschaftlich auf materielle und immaterielle Kulturgüter ausgerichteten Kontext dieses Konsortiums wird von seiner zentralen Stelle ein gezieltes Beratungsangebot zu einem breiten Themenspektrum angeboten: „von Datenschutz und Urheberrecht bis hin zu ethischen Aspekten im Forschungsdatenmanagement, von der einfachen Verständnisfrage über den Austausch zu Datennutzungsplänen bis zu Projekten, die mit einer Vielzahl unterschiedlicher Daten komplexe rechtliche Rahmenbedingungen berücksichtigen müssen, [können Forschende] eine umfangreiche Beratung in Anspruch nehmen.“⁷⁵ Unentgeltlich tätig und mit vermutlich juristisch hinreichend qualifiziertem Personal ausgestattet, darf nach RDG der Legal Helpdesk der NFDI4Culture auch Rechtsberatung in Einzelfällen erbringen.⁷⁶

des Forschungsdatenmanagements bieten wir Ihnen erste Orientierungshilfen, allerdings keine verbindliche Rechtsberatung“, siehe <https://fdm.uni-koeln.de/unsere-dienstleistungen/individuelle-beratungen> (letzter Abruf: 31.07.2025).

⁶⁹ Vgl. zu inneruniversitärer Verantwortlichkeit *Hartmann*, Rechtsfragen – Institutioneller Rahmen und Handlungsoptionen für universitäres FDM (2019), Zenodo, S. 11. Abrufbar unter <https://doi.org/10.5281/zenodo.2654306> (letzter Abruf: 31.07.2025).

⁷⁰ Siehe die Beschreibung von AP 5 bei https://fdm-nds.de/index.php/saeule_1/ (letzter Abruf: 31.07.2025).

⁷¹ Siehe oben Kapitel 3.5.

⁷² Siehe oben Kapitel 3.7. und weiter unten Kapitel 5.7.

⁷³ Siehe die Beschreibung von AP 5 bei https://fdm-nds.de/index.php/saeule_1/ (letzter Abruf: 31.07.2025).

⁷⁴ So der Ansatz in der hier empfohlenen zweistufig strukturierten FDM-Rechtsberatung (vgl. oben Kapitel 4.3.).

⁷⁵ Siehe die Eigenbeschreibung von *Petri/Vettermann*, Guter Rat: Der Legal Helpdesk als zentrale Anlaufstelle für Rechtsfragen im Forschungsdatenmanagement (25.09.2023), abrufbar unter <https://nfdi4culture.de/id/E5111> (letzter Abruf: 31.07.2025).

⁷⁶ Vgl. oben Kapitel 3.5.

5.4.3 Rechtsberatungsstellen zu Open Access, Open Science und digitale Lehre

Neben diesen beiden Beispielen speziell aus dem FDM sind auch zu thematisch anders ausgerichteten rechtlichen Handlungsfeldern zentrale Rechtsberatungsangebote realisiert. In Nordrhein-Westfalen ist zum Einen im Landesprojekt openaccess.nrw eine zentrale juristische Anlaufstelle eingerichtet für Angehörige der 36 staatlichen Hochschulen in Nordrhein-Westfalen, welche diese zu den vielfältigen Rechtsfragen rund um den Publikationsprozess wissenschaftlicher Forschungsergebnisse berät.⁷⁷

Daneben ist in Nordrhein-Westfalen eine Rechtsinformationsstelle beim Landesportal [ORCA.nrw](https://orca.nrw) eingerichtet. Bei dieser Rechtsinformationsstelle leistet ein juristisch spezialisiertes Team Unterstützung und Beratung zu Rechtsfragen vorwiegend rund um digitales Studium und digitale Lehre. Nach der Selbstbeschreibung können sich z. Bsp. Mitarbeiter/innen aus E-Learning-Support-Einrichtungen, aus Bibliotheken und Rechenzentren der angeschlossenen Hochschulen in Nordrhein-Westfalen mit ihren Rechtsfragen an die Rechtsinformationsstelle [ORCA.nrw](https://orca.nrw) wenden.⁷⁸

Erst vor kurzem in Berlin gestartet wurde – ebenfalls im Rahmen einer Projektfinanzierung – ein Legal Help Desk für Open Research auf Basis einer Kooperation mehrerer Berliner Universitäten. Zielsetzung ist der Aufbau und die Erprobung eines Legal Helpdesks als einer niedrigschwelligen „Anlaufstelle für Forschende aus Berliner Wissenschafts- und Kulturerbe-Einrichtungen (...), die dort bei rechtlichen Fragestellungen Hilfe und Unterstützung erhalten können.“⁷⁹

5.5 Rechtsberatung im Rahmen bereits vorhandener rechtlicher FDM-Angebote

Wird in institutionellen FDM-Strukturen Rechtsexpertise aufgebaut und konkret etwa in die Bereitstellung von Rechtsinformationen zum FDM, für einen rechtsverlässlichen Betrieb von FDM-Diensten und -Werkzeugen umgesetzt sowie in eigene FDM-Schulungen eingebunden, kann das (rechtsbezogene) FDM-Angebotsportfolio auch um Beratung in Einzelfällen erweitert werden. Wesentlich für die Zulässigkeit solch ergänzender FDM-Rechtsberatungen im Einzelfall ist, dass diese Tätigkeit nicht dominiert.⁸⁰ Eine andere gesetzliche Voraussetzung⁸⁰ ist im Bereich FDM erfüllt: Zum Berufsbild von Forschungsdatenmanagern/innen und deren Tätigkeitsprofil gehören auch rechtliche Kompetenzen im Umgang mit Forschungsdaten und den dazugehörigen Diensten und Infrastrukturen.⁸¹

5.6 Rechtsberatung für Mitglieder

5.6.1 Forschungsstelle Recht im Verein zur Förderung eines Deutschen Forschungsnetzes e.V. (DFN)

Die Mitgliedseinrichtungen des Vereins zur Förderung eines Deutschen Forschungsnetzes e.V. (DFN-Verein) können konkrete Anfragen zu Rechtsfragen mit der Nutzung des Netzes an das Team der vereinseigenen Forschungsstelle Recht schicken. Diese Forschungsstelle ist initial beschrieben mit

⁷⁷ Dieser „Legal Helpdesk“ ist vom Projekt openaccess.nrw nicht konkret beschrieben (vgl. <https://openaccess.nrw/> [letzter Abruf: 31.07.2025]); rechtliche Themen, die offenbar von diesem Helpdesk aufgegriffen wurden, sind dokumentiert unter https://wiki.openaccess.nrw/wiki/Helpdesk_rechtliche_Themen (letzter Abruf: 31.07.2025).

⁷⁸ Siehe <https://www.orca.nrw/oer/oer-erstellen/rechtsinformation/> (letzter Abruf: 31.07.2025).

⁷⁹ Siehe <https://blogs.fu-berlin.de/open-access-berlin/2025/02/24/legal-helpdesk-fuer-berliner-wissenschaft-und-kulturerbe/> (letzter Abruf: 31.07.2025); ein Bericht vom Auftaktworkshop am 17.06.2025 in Berlin von *Kaden* siehe unter <https://open-access-brandenburg.de/legal-help-desk-open-research-office-berlin-auftakt/> (letzter Abruf: 31.07.2025).

⁸⁰ Vgl. oben Kapitel 3.4.

⁸¹ Vgl. insbesondere *Petersen et al.*, Lernzielmatrix zum Themenbereich Forschungsdatenmanagement (FDM) (2025, Version 3), Zenodo. Abrufbar unter <https://doi.org/10.5281/zenodo.15025246> (letzter Abruf: 31.07.2025).

„Unterstützung von Wissenschaft und Forschung in rechtlichen Fragen bei der sicheren Nutzung des Deutschen Forschungsnetzes“⁸².

Die in dieser Forschungsstelle tätigen Mitarbeiter/innen dürften regelmäßig entsprechend spezialisierte, wissenschaftsnahe Juristen/innen sein, die entweder selbst insbesondere als Volljuristen/innen hinreichend qualifiziert sind oder aber jedenfalls unter Anleitung von Jura-Universitätsprofessoren/innen arbeiten.⁸³ Die Forschungsstelle wird von Jura-Universitätsprofessoren/innen geleitet.

Sowohl das Angebot zur individuellen Rechtsberatung als auch die personelle, sachliche und finanzielle Ausstattung dieses Angebots in einer Vereinsstruktur könnten insofern weithin der Struktur der Erlaubnisnorm von § 7 RDG entsprechen.⁸⁴ Bemerkenswert und im Bezug nicht eindeutig⁸⁵ ist der auf der Homepage des Angebots angebrachte Disclaimer:

*„Die Forschungsstelle Recht übernimmt keine Haftung für die bereitgestellten Informationen. Die Veröffentlichungen der Forschungsstelle Recht können und sollen eine individuelle Beratung im Einzelfall nicht ersetzen. Wir bieten ausdrücklich keine Rechtsberatung im Sinne des § 2 Abs. 1 Rechtsdienstleistungsgesetz an. Wir empfehlen Ihnen daher, sich für eine Einzelfallberatung an das für Sie zuständige Justizariat zu wenden. Die Forschungsstelle Recht übernimmt ferner keine Gewähr für die Aktualität der veröffentlichten Dokumente; maßgeblich ist stets der in der Veröffentlichung angegebene Stand.“*⁸⁶

5.6.2 Zentrale Datenschutzstelle der baden-württembergischen Universitäten (ZENDAS)

Die neun Universitäten Baden-Württembergs haben im Jahr 2003 die „Zentrale Datenschutzstelle der baden-württembergischen Universitäten“ (ZENDAS) gegründet.⁸⁷ Nach ihrem Selbstverständnis ist ZENDAS ein

*„Kompetenzzentrum für alle rechtlichen und technisch-organisatorischen Frage- und Problemstellungen im Zusammenhang mit dem Datenschutz bei den baden-württembergischen Universitäten, die alle oder die Mehrheit dieser Universitäten betreffen“.*⁸⁸

ZENDAS ist als Zentralstelle ein gutes Beispiel für ein juristisches Kompetenzzentrum im Hintergrund, welches die einzelnen Universitäten wissenschaftsnahe und mit hoher juristischer Spezialisierung insbesondere datenschutzrechtlich unterstützt. Im Handlungsfeld Datenschutz vorwiegend speziell in der Region Baden-Württemberg und vorwiegend speziell für Universitäten kann ZENDAS als ein seit längerem betriebenes Beispiel für eine zweistufig strukturierte Rechtsdienstleistung⁸⁹ dienen. Besonders interessant kann auch die Aufgabenverteilung zwischen ZENDAS und den First-Level-Datenschutzstellen an den einzelnen (Mitglieds-)Universitäten (jeweils behördliche/r Datenschutzbeauftragte/r) betrachtet werden, wobei insoweit neben Effektivität insbesondere auch datenschutzgesetzlich spezifische, sich im Laufe der Zeit ändernde Vorgaben zu berücksichtigen sind.⁹⁰ Die auch rechtliche Datenschutzberatung im Einzelfall an den einzelnen Universitäten ist

⁸² Siehe so unter <https://recht.dfn.de/> (letzter Abruf: 31.07.2025).

⁸³ Selbstvorstellung der Forschungsstelle des DFN-Vereins siehe unter <https://recht.dfn.de/forschungsstelle-recht-im-dfn/wir-stellen-uns-vor/> (letzter Abruf: 31.07.2025).

⁸⁴ Vgl. oben Kapitel 3.6.

⁸⁵ Im Disclaimer benannt sind „bereitgestellte Informationen“, „Veröffentlichungen“ und „veröffentlichte Dokumente“, nicht aber der Umgang mit individuellen Anfragen bzw. Beratung im Einzelfall.

⁸⁶ <https://recht.dfn.de/forschungsstelle-recht-im-dfn/kontakt/> (letzter Abruf: 31.07.2025).

⁸⁷ Vgl. <https://www.zendas.de/zendas/index.html> (letzter Abruf: 31.07.2025).

⁸⁸ <https://www.zendas.de/zendas/index.html> (letzter Abruf: 31.07.2025).

⁸⁹ Vgl. oben Kapitel 4.3.

⁹⁰ Vgl. <https://www.zendas.de/zendas/index.html> (letzter Abruf: 31.07.2025).

demnach eindeutig den an den jeweiligen Universitäten bestellten behördlichen Datenschutzbeauftragten zugewiesen, die wiederum aber auf die Expertise des datenschutzrechtlichen Kompetenzzentrums von ZENDAS zugreifen können.

5.6.3 Rechtskommissionen der Bibliotheksverbände

Sowohl der Deutsche Bibliotheksverband e.V. (dbv) als auch der Berufsverband Verein Deutscher Bibliothekarinnen und Bibliothekare e.V. (vdb) haben Rechtskommissionen.

Der dbv bietet mit seiner Rechtskommission „Unterstützung bei bibliotheksrechtlichen Fragen für dbv-Mitglieder“ an, weist aber auf die ehrenamtliche Kommissionstätigkeit und die Grenzen des RDG hin. Auch könne die Rechtskommission die „Konsultation der eigenen Rechtsabteilung, Datenschutzbeauftragten oder von einer externen Rechtsberatung allerdings nicht ersetzen.“⁹¹

Ähnlich erteilt die Kommission für Rechtsfragen des vdb „soweit rechtlich zulässig Vereinsmitgliedern Auskünfte in personal- und arbeitsrechtlicher Hinsicht.“ Zugleich wird aber auch beim vdb darauf hingewiesen, „dass die Kommission nur eine erste Anlaufstelle [ist] und einen Rechtsanwalt nicht ersetzen kann.“⁹²

Die von den Bibliotheksverbänden erteilten Rechtsauskünfte können einzelfallbezogen sein. Es wird kein Entgelt dafür erhoben und Volljuristen/innen werden (zumindest auch) unter den Kommissionsmitgliedern sein. Soweit könnten die Voraussetzungen des § 7 RDG erfüllt sein. Angesichts der offenbar rein ehrenamtlichen Kommissionsarbeit in den beiden Bibliotheksverbänden ist jedoch fragwürdig, ob diese eine für Rechtsberatung in Einzelfällen ausreichende sachgerechte personelle, sachliche und finanzielle Ausstattung im Sinne des § 7 Abs. 2 RDG aufweisen.⁹³

5.7 Rechtsberatung durch öffentliche Stellen (z. Bsp. Universitäten)

Bislang jedenfalls im Kontext von FDM sind einzelne, formal öffentlich-rechtlich verfasste Stellen wie insbesondere Universitäten noch nicht mit Angeboten zu FDM-Rechtsberatung im Einzelfall hervorgetreten. Insbesondere bei FDM-Landesinitiativen, die in der Regel zuvorderst von staatlichen Hochschulen getragen werden, wäre es aber denkbar, dass eine Hochschule FDM-Rechtsberatung auch in Einzelfällen anbietet.⁹⁴ Rechtlicher Knackpunkt für die Zulässigkeit solcher Rechtsberatung wäre, ob diese in einem entsprechend definierten Aufgaben- und Zuständigkeitsbereich der Hochschule erbracht wird.⁹⁵ Wie auch bei anderen Handlungsfeldern und Zielen des FDM ist dazu zu ermitteln, inwieweit FDM-Dienste und Infrastrukturen zu den Aufgaben der Hochschulen gehören und damit auch eine gewisse Zuständigkeit für deren rechtskonforme Nutzung verbunden ist, die u.a. durch Rechtsberatung der nutzenden Forschenden gewährleistet werden kann. Wenn rechtsverlässlich umzusetzende FDM-Ziele in Landesstrategien und ggfs. sogar entsprechend flankiert z. Bsp. in Landeshochschulgesetzen oder Landesbibliotheksgesetzen verankert werden, kann sich daraus auch

⁹¹ Siehe <https://www.bibliotheksverband.de/rechtskommission> (letzter Abruf: 31.07.2025).

⁹² Siehe <https://www.vdb-online.org/kommissionen/kommission-fuer-rechtsfragen/> (letzter Abruf: 31.07.2025).

⁹³ Vgl. oben Kapitel 3.6.

⁹⁴ Die oben in den Kapiteln 5.4.1. und 5.4.3. vorgestellten zentralen Rechtsberatungsstellen einzelner Bundesländer sind an Universitäten angesiedelt.

⁹⁵ Vgl. oben Kapitel 3.7.

ein Aufgaben- und Zuständigkeitsbereich von Hochschulen zu rechtlicher Unterstützung auch in Form von Rechtsberatung für Einzelfälle ergeben.⁹⁶

⁹⁶ Denkbar ist dies z. Bsp. bei den oben in den Kapiteln 5.4.1. und 5.4.3. vorgestellten zentralen Rechtsberatungsstellen einzelner Bundesländer.

6. Fazit

Die gelegentlich auch in FDM-Kontexten aufkommende (Vor-)Haltung, eine Rechtsberatung auch in Einzelfällen wäre unzulässig, erweist sich in den meisten FDM-üblichen Konstellationen als juristisch nicht berechtigt. Wie in dieser Untersuchung aufgezeigt wird, können abhängig von der strukturellen Einbettung und Aufstellung einer solchen FDM-Rechtsberatung unterschiedliche Erlaubnisnormen des einschlägigen Rechtsdienstleistungsgesetzes (RDG) herangezogen werden. Vorgestellt wurden Rechtsberatungsangebote aus den Bereichen Wissenschaft und FDM, die schon seit längerem etabliert sind oder erst vor kurzem begründet wurden.

Neben der in dieser Untersuchung analysierten rechtlichen Zulässigkeit müssen entsprechende Rechtsberatungsstellen jedoch auch hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit und ihrer Effektivität bewertet werden. Auffällig ist insoweit, dass zu den bestehenden Rechtsberatungsstellen keine Evaluationen bekannt sind. Angesichts hoher „Stückkosten“ für rechtliche Prüfungen im Einzelfall dürfen sich solche Evaluationen insbesondere nicht in ggfs. nachgewiesener Zufriedenheit der Personen erschöpfen, die jeweils zu ihrem spezifischen Rechtsproblem eine ggfs. umfassende Rechtsberatung erhielten. Maßgeblich sind weitergehende Gesichtspunkte, insbesondere inwieweit durch die Bearbeitung von Einzelfällen weitergehend Rechtssicherheit oder Empfehlungen beim Umgang mit Forschungsdaten gestärkt werden können. Für die strategische Weiterentwicklung rechtlicher Unterstützungsangebote im FDM wäre auch eine systematische Analyse hilfreich, inwieweit die rechtlichen Beratungsanfragen einen ähnlichen Kern bzw. eine vergleichbar gelagerte rechtliche Konstellation aufweisen.

Zentrale Bedeutung im FDM entfalten könnte auch der Anleitungsgedanke aus dem Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG): Mit institutionellem, fachwissenschaftlichem oder regionalem Zuschnitt etablierte Knotenpunkte können zentral in Gestalt juristischer FDM-Kompetenzzentren die erforderlichen Rechtskompetenzen für die zahlreichen dezentralen, besonders forschungsnahen FDM-Anlaufstellen bereitstellen. Diese erweitern so ihr oftmals vielfältiges FDM-Angebotsportfolio um einen niedrighwelligen rechtlichen First-Level-Support, der so insbesondere auch die Klärung ähnlicher, wiederkehrender konkreter Einzelfragen abdecken könnte.⁹⁷

⁹⁷ Vgl. oben Kapitel 4.3.